

DER WIENER PIANIST UND KLAVIERPÄDAGOGE GOTTFRIED GALSTON. MASTERARBEIT UNIVERSITÄT BERN, 2020 (REPRINT)

FLORENCE WEBER

VORWORT

An der Ainmillerstrasse in München fanden in den 1910er Jahren zahlreiche Begegnungen verschiedener Künstler:innen statt: Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Maria und Franz Marc, Lily und Paul Klee lebten während mehrerer Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft und standen in regem Austausch miteinander. Zu diesem Kreis gehörten aber auch Kunstschaffende, über die bisher wenig bekannt war. Einer von ihnen war der Wiener Pianist und Klavierpädagoge Gottfried Galston (1879–1950).

Paul Klee, *Kunststücke der Tiere (für Florina)*, 1921, 7, Ölpausen und Aquarell auf Papier auf Karton, 15,2 x 26,4 cm, Standort unbekannt Bildnachweis; Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Gewidmet von Paul Klee an seine Patentochter Florina-Irene Galston

Sein Name ist heute höchstens noch unter Spezialist:innen ein Begriff, zu Lebzeiten war er hingegen ein bekannter Musiker. Er unternahm internationale Konzertreisen und erregte mit aussergewöhnlichen Konzertreihen Aufmerksamkeit. Galston lebte mit seiner zweiten Frau Alexandra Korsakoff (1884–1969) einige Jahre in München, wo

er 1919 an der Ainmillerstrasse auch Lily und Paul Klee kennenlernte und regelmässig mit ihnen an Hauskonzerten musizierte. Die freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden Künstlern und ihren Ehefrauen führte dazu, dass Paul Klee Patenonkel von Galstons Tochter Florina-Irene wurde. Im Herbst 1921 zogen Klee und Galston fast gleichzeitig aus München weg: Klee nahm seine Lehrtätigkeit am Bauhaus in Weimar auf und Galston versuchte in Berlin Fuss zu fassen. Ein lockerer Kontakt zwischen den beiden hielt noch ein paar Jahre, brach aber mit Galstons Umzug in die USA ab, wo er 1927 eine Professur an der Universität von St. Louis (Missouri) antrat.

Die Musikwissenschaftlerin Florence Weber ging in ihrer 2020 an der Universität Bern eingereichten Masterarbeit einerseits den Spuren nach, die Gottfried Galston während seiner beruflichen Tätigkeit in Europa hinterlassen hat. Andererseits untersuchte sie anhand der spärlich überlieferten Quellen sein Netzwerk, seine Kontakte und sein Umfeld, um den in Vergessenheit geratenen Pianisten in einen weiteren musik- und kulturgeschichtlichen Kontext einzufügen. Für die Aufarbeitung der Beziehung zu Lily und Paul Klee dienten ihr unveröffentlichte Briefe und Postkarten sowie drei Aquarelle, die Klee seiner nur knapp ein Jahr alt gewordenen Patentochter Florina-Irene gewidmet hatte.

Wir danken Florence Weber für ihr Einverständnis, ihre Masterarbeit als Sonderbeilage in der Zwitscher-Maschine zu veröffentlichen. Der Forschungsbeitrag

erlaubt einen weiteren Einblick in das künstlerische Leben in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Marianne Keller Tschirren, Leiterin
Archiv/Bibliothek/Forschung, Zentrum
Paul Klee, Bern

[Florence Weber, *Der Wiener Pianist und Klavierpädagoge Gottfried Galston: Kontexte, Kontakte und Konzerte seiner europäischen Periode*, Bern: Universität Bern, Institut für Musikwissenschaft, 2020.](#)
[\[Titelblatt\]](#)

EINLEITUNG MASTERARBEIT

Gottfried Galston ist ein Wiener Pianist mit jüdischem Hintergrund, der von 1879 bis 1950 lebte und in verschiedenen Städten musikalisch ausgebildet wurde. Ersten Klavierunterricht erhielt er am Wiener Konservatorium und entwickelte zu diesem Zeitpunkt bereits eine unbändige Kraft für seinen Berufswunsch, Pianist zu werden. Mit 18 Jahren spielte Galston sein pianistisches Debut, worauf eine ausgedehnte Karriere als erfolgreicher Konzertpianist folgte. Auch als Klavierpädagoge war Galston tätig und verewob seine pianistischen Ansichten sowie Spielempfehlungen in seinem Studienbuch, das Studierenden ein Lehrwerk sein sollte. Galston wohnte in verschiedenen europäischen Städten mit grosser kultureller Ausstrahlung: Wien, Leipzig, Berlin und München. Diese künstlerischen Zentren waren Treffpunkte für musikalischen Austausch, intellektuelle Diskussionen, künstlerische Ansichten. Der österreichische Konzertpianist befand sich mittendrin und konnte ein Netzwerk von beachtlicher Grösse aufbauen und im Verlauf seiner Karriere immer wieder darauf zurückgreifen.

Trotz seiner hervorragenden pianistischen und pädagogischen Fähigkeiten sowie umfassenden musikalischen Kenntnissen und intensiver Vernetzung seiner Zeitgenoss*innen wurde er bisher in der Musikgeschichte wenig beachtet – diese Arbeit möchte dies ändern.

Florence Weber

[Download](#)